

UBAYDULLOH BUXORIYNING “MUXTASAR” ASARINING TAHLILI.

Nabijonov Sirojiddin Abdumutalibovich

O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi

2-kurs magistranti

Tel :+998-99-817-61-86

sirojiddinnabijanov7576@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019576>

Sodrushsharia al-Asg'ar o'z asarini "An-Nuqoya" deb atagani haqida hech qanday bayonot yo'q. Biroq, quyida ko'rinib turganidek, biograflar va Asar sharhlovchilar tomonidan shu nom bilan mashhurdir. Chunki ular o'z bayonotlarida asarning shunday nomda ekanligini ko'rsatadigan iboralarga duch kelishgan.

Ba'zilar esa asarni "Muxtasarul-Viqoya" deb ataydilar. Chunonchi, Hoji Xalifa asar nomini bir marta "Muxtasarul-Viqoya", "An-Nuqoya", ko'pincha esa "An-Nuqoya" deb ataydi.

Aslida, Al-Viqoya al-Hidoyaning xulosasidir. Mulla Aliyyu'l-Qoriy ham bu masalaga ishora qilib, "an-Nuqoya, al-Hidoyaning mulohazasi bo'lgan Al-Viqoyaning mulohazasi bo'lib, ilmni endi boshlovchi har kim uchun ma'quldir. U fiqhning eng ixcham matnlaridan biri hisoblanadi.»

Sodrushsharia al-Asg'ar asarining kirish qismida hidoyani oson yodlashi uchun bobosi va ustozlari bo'lgan Sodrushsharia Mahmud ibn Viqoyatur-Rivoya fi masoili Hidoyani ta'lif etganini, so'zlarining ixchamligi va ma'nosining teranligi jihatidan hech bir zamon bu mavzuda shunga o'xshash kitob ko'rmaganini, lekin o'z davridagi kishilarning ko'pchiligi kitobni yodlashda beparvolik qilganliklarini, shuning uchun zarur ma'lumotlarni o'z ichiga olish uchun Viqoyani qisqartirganligini aytadi.

O'tmishda kitob yozgan allomalarimiz ikki xil yo'l tutganlar. Ba'zi olimlar kitobning boshida yoki kitobning birinchi sahifalarida uning amal qilgan usuli haqida ma'lumot berishadi. Ayrim ulamolar esa bu borada hech qanday ma'lumot bermaydilar va u amal qilgan usulni tilga olmaydilar. Ular to'g'ridan-to'g'ri kitobning yozilishni boshlaydilar. Sodrushsharia al-Asg'ar ikkinchi guruhdagi olimlardan bo'lgani ko'rinib turubdi. chunki u kitobida amal qilgan usul bilan bog'liq birorta uzun yoki qisqa masala yozmadi. U faqat kitobining boshida "Viqoyaga asoslanib, men kerakli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ushbu qisqacha risolani tuzdim." iborasini ishlatadi.

"An-Nuqoya umumlashtirilgan asar (viqoyaning mag'zi-xulosasi) bo'lgani uchun ixcham kitoblarni yozishda fuqaholar qo'llagan uslubga amal qilgan. Musannifning tushuntirishlari va kitobning umumiy sharhiga asoslanib, muallifning kitobdagi uslubini quyidagicha umumlashtirishimiz mumkin:

1. Adib asarining fiqh mavzulariga ko'ra kitob, bob va fasillarga taqsim qilishi hanafiy mazhabida qo'llaniladigan bo'linish bilan bir xildir. Muallif o'z asarini asosiy bo'limlarga, shuningdek, ushbu bo'limlarni boblarga ajratadi.
2. Muallif o'z kitobiga faqat asl(tamal) va asosiy masalalarni kiritganligi sababli, Tojush-Sharia o'z kitobida ko'rib chiqqan barcha masalalarni eslatmagan.
3. U ba'zi sharhsiz tushunib bo'lmaydigan darajadagi masalalarni, juda ixcham tarzda aytib o'tgan.
4. Fikrlarning dalillari asarga kiritilmagan.
5. Faroiz mavzusi kitobga kiritilmagan. Buning sababi, ehtimol, faroiz mavzusining Hidoyada yo'qligidir.

6. Tilga oid ta'riflar kiritilmagan, ya'ni so'zlarning lug'at ma'nolari bo'yicha tahlil qilinmagan.
7. Muallif, odatda, Abu Hanifa fikrini aytish bilan chegaralangan. Lekin ba'zan 2 ta Imomni yoki ulardan birining fikrini etkazar va afzal fikr(tarjihini) bildirardi.
8. Muallif hech qachon boshqa mazhablarning qarashlarini tilga olmagan. Bu borada muallif amal qilgan usul asosiy (tamal) fiqhiy matnlarni yozganlarning uslubiga o'xshaydi. chunki ular qaysi mazhab muallifi bo'lsa, shunga qarab o'sha mazhabning fikrini berish bilan qanoatlanardi.
9. Matnda Sadrush-shariyaning o'z qarashlari tilga olinmagan. Ehtimol, muallifning mazhab masalalarini mazhab asoschilarining fiqhiy qarashlari bilan uyg'un holda saqlab qolishni maqsad qilgani bo'lsa kerak.
10. Kitob fiqh haqida bo'lgani uchun she'riy usullardan foydalanilmagan.
11. Hidoya sohibi Marg'inoniy xato qilgan jabhalarda muallif tuzatishlar kiritgan.
12. Muallif ayrim masalalarda Abu Hanifaning nuqtai nazari zaif, Abu Yusuf va Muhammadning qarashlari kuchli ekanligini ta'kidlagan.
13. Muallif o'sha paytdagi fatvoga asos bo'lgan fikrga to'xtalib o'tgan.
14. Muallif Abu Yusuf va Muhammad qarshi chiqqan(ixtilof) qarashlarni eslatib o'tgan, lekin har doim ham buni ko'rsatish majburiyatini olmagan. Shunday qilib, ba'zi juda muhim masalalarda hech qanday ziddiyat haqida gapirmagan.
15. Musannif Imomiyning fikrlarini tilga olgan bo'lsa-da, Imom Zufarning fikrlarini kiritmagan.
16. Kitobda ba'zi belgilar ishlatilgan. Bular Hanafiy mazhabida mashhur va keng tarqalgan ramzlardir. Har bir mazhabda ma'lum kitoblar, mualliflar yoki ma'nolarni ifodalash uchun foydalanadigan ba'zi belgilar va atamalar mavjud. Keling, ulardan ba'zilarini hozir bayon qilamiz.
 - a) قيل: Bu Tamrizning siyg'asi. Biroq, faqat shu siyg'asiga asoslanib, ko'rishning zaif ekanligini hukm qilib bo'lmaydi. Buning uchun qora prezumpsiya ham talab qilinadi.
 - b). المشايخ عامة و المشايخ عليه kabi qo'llanishlarda "Shayxning ko'p" ma'nosini kasb etadi.
 - ج. يجوز Sahih yoki halol ekanligini bildirib keladi.
 - d). لا بأس Ko'proq muboh va tark qilish afzal ma'nolarida qo'llaniladi. Ba'zan mandub(qilish Afzal) ma'nosida ham qo'llanishi mumkin.
 - e) ينبغي Muqaddimni qo'llashda mandub va boshqa ma'nolarni, mutahhiriyni ishlatishda esa faqat mandubni anglatadi.
 - f). قالما, لهما, عندما Bu iboralardagi olmoshlar Abu Yusuf va Imom Muhammadga mos keladi.
 - g). عنه, عنده Bu ikki ibora o'rtasida tushiniladigan bir farq bor. Birinchi ibora odamning fikri nima ekanligini bildirsa, ikkinchi ibora esa undan qilingan rivoyatni (biron narsa orqali muallifga yetib kelgan ma'lumot) bildiradi. Masalan. حنيفة ابي هذا Bu ibora Abu Hanifaning bu boradagi nuqtai nazarini bildirsa, حنيفة ابي عن هذا Ifoda undan mavzuga oid rivoyatni bildiradi.
 - h). روايتان Bir kishidan mavzuga oid ikki rivoyat kelganda va ularning qaysi biri keyinroq ekanligi nomalum bolsa qollaniladi.
 - i). الصحيح, الاصح a lsah sahihdan kuchliroqdir. Sahihning muqobilida shubxa bo'lgani uchun al asih sahihydan kuchliroqdir.

j). Fatvoga asos bo'lgan va afzal qarashlarni ifodalash uchun ishlatiladigan atamalar mavjud. Ular kuchlidan kuchsizga qarab quyidagicha tasniflanadi:

- الامة عما عليه

- الفتوى عليه , يفتي به

- الصحيح, الاصح

- ناخذ به, مشايخنا فتوى عليه

17. Muallif kitob mavzularini tartiblashda al-Viqoya egasiga ergashmagan, o'zi lozim deb topgan joylarda taqdimlar va tahrir qilgan.

Muallif asarlarining juda keng miqyosda o'qib kelinishi bevosita asarning qisqa yozish uslubidir. Biroq bu qisqalik asar ma'nosiga kamchilik yetkazmagan. Balki asarni tushunish va yodlab qolishni osonlashtirgan. Muallif bobosining "Viqoya" siga "Annuqoya" ni ta'liyf etdi. Biroq maqsadi Viqoyaning yanada soddalashtirish bosh maqsadlaridan biri bo'lgan. Asar nomi haqida ko'p chalkashliklar mavjud bo'lgan. Ya'ni asarning nomi "Annuqoya", "Sharhul- viqoya" va "Muxtasar ul -viqoya" nomlari bilan turli manbalarda zikr etilgan. Va biz o'rganganimizdan ma'lum bo'ldiki, bu nomlar ayni bir asarning nomidir.

Endi asarga sharhlar yozilishiga kelsak. Asarning sodda va qisqa yozish uslubi biroz tushunishga qiyin so'zlardan foydalanishga olib kelgan. Shu sababdan shorihlar asarga o'zlarining sharhlarini berishga ehtiyoj sezgan. Shu o'rinda asarga yozilgan sharhlarning ko'pligiga kelsak. Asar juda mazmunan va fiqhiy jihatdan kerakli asar deb topilgan. Natijada asarga bo'lgan talab ko'p bo'lishi asarga sharhlarning ziyoda bo'lishiga olib kelgan.

Asarning qo'lyozma nusxalari ham ko'plab bo'lishi ayni yuqorida aytgan sabab bilan birdir. Ya'ni asarning ishonchli va zarur manba ekanligi e'tirof etilganligi va ko'plab shorihlarning asarning ma'lum so'zlariga yoki jumalalariga o'z sharhlarini berish ehtiyojidir. Natijada asarning qo'lyozma va toshbosma nusxalarining ziyoda bo'lishiga olib kelgan.

Muallif asarlarining keng miqyosda ommaga yetib borishi muallifning ilmda juda ulkan martabada ekanligiga dalolat qiladi. Asarlaridagi o'ziga xoslik esa asarga bo'lgan sharh va nusxalarning bayon etilishiga olib kelgan. Turli qo'lyozma va toshbosma nusxalardagi ma'lumotlardan shu ma'lum bo'ldiki, ishonchlil olimlar muallifning asariga yoki ilmiy faoliyatiga tanqid bilan yodashmaganligi shohid bo'lindi.

References:

1. Убайдуллох ибн Масъуд. Мухтасар. Татарча таржимада ўзбекча тилида нашрга тайёрловчилар: Рашид Зоҳид, Акрам Деҳқон. — Тошкент: Чўлпон, 1994.
2. Мақсудхўжа ибн Мансурхўжа. Мажмаул мақсуд. ("Мухтасарул-виқоя" нинг ўзбекча шарҳи). Нашрга тайёрловчи маҳмуд Ҳасаний. — Тошкент: Адолат, 2000, 1-жилд.
3. Мулло Котиб Чалабий. Кашфуз зунун аън асамил кутуб вал фунун. — Макка: Дорул фикр, 1982. 1-жилд.
4. Kotib Chalabiy. Kshfuz-zunun an asamil-kutub val-funun. — Bayrut: Dorul fikr, 1419/1999.
5. Bag'dodi, Abu Muhammad b G'onim b Muhammad (v.1030). Mujmaud-damanat fi mazhabil imamil -azam abu Hanifa an -No'mon. — Qohira: Dorus-salom, 1420/1999. 1 jildli.
6. Hayruddin az-Zirikliy. al-Alom. — Bayrut: Dorul-ilim lil-malayin, 2005. 16 jildli.

7. Qutlubug'a, Abul-Dida Zaynuddin Qosim as-Saduni. Tojut-tarajim.—Damashq: Dorul-Kalom, 1413/1992.

